

KIMYODAN 10 TA MASALA TAHLILI

*Ergashev Vahob Ergashevich**Quyida Chirchiq ixtisoslashtirilgan Prezident maktabi
kimyo fani o'qituvchisi, Toshkent viloyati.*

Hozirda har bir ta'lim muassasasida ta'lim – tarbiya samaradorligini oshirish jiddiy vazifa bo'lib turibdi. Buning uchun har bir o'qituvchi o'z fanini o'qitishning eng samarali zamonaviy pedagogik texnologiyalarni puxta bilishi va bu sohadagi yangiliklarni uzluksiz o'rganib borish orqali kasbiy mahoratini muntazam oshirib borishi talab qilinadi.

Kadrlar tayyorlashning sifati erkin fikrlovchi shaxs, fuqaroni kamol toptirish ertaga sinf xonalarida va auditoriyalarda kimlar dars berishiga bog'liq. Demak, biz ta'lim berayotgan o'quvchi yoki talaba ertaga kimningdir o'qituvchisi bo'lishi ham mumkin.

Bizning vazifamiz: biz ta'lim berayotgan o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini hosil qilishimiz lozim.

Hozirgi ilm – fan, texnika va sanoat jadal rivojlanayotgan, ijtimoiy, ekologik holat keskinlashib borayotgan paytlarda ta'lim muassasalarida kimyo fanining mazmun jihatdan yangicha o'qitish bir tomondan zarurat bo'lsa, ikkinchi tomondan zamon talabidir.

Quyida kimyoning ba'zi mavzulari yuzasidan masalalar yechimi tahlili bilan tanishib o'tishni lozim topdim.

1. Massa atom birligi sifatida ^{12}C – izotopi massasi $\frac{1}{12}$ qismi o'rniga ^{56}Fe – izotopining massasining

$\frac{1}{4}$ qismi ishlatilsa, azot elementini nisbiy atom massasi nechaga teng bo'lishini aniqlang.

A) 1 B) $\frac{7}{8}$ C) 224 D) 2

Yechilishi:

1) Elementning nisbiy atom massasini ^{12}C – izotopi massasi $\frac{1}{12}$ qismi bo'yicha hisoblash formulasidan (1) ^{56}Fe – izotopining massasini $\frac{1}{4}$ qismi bo'yicha hisoblash formulasini (2 yoki 3) hosil qilamiz:

$$A_r = \frac{A}{\frac{1}{12} \cdot m_0(^{12}\text{C})} \quad (1)$$

$$A = 14 \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{12}{N_A} = \frac{14}{N_A} \quad (2)$$

$$A = \frac{1}{4} \cdot \frac{56}{N_A} = \frac{14}{N_A} \quad (3)$$

2) Azot elementini nisbiy atom massasini ^{56}Fe – izotopining massasini $\frac{1}{4}$ qismi bo'yicha (2) yoki (3) formulalardan birini (1) formuladagi A o'rniga qo'yish orqali hisoblab topamiz:

$$A_r = \frac{A}{\frac{1}{4} \cdot m_0(^{56}\text{Fe})} = \frac{A}{\frac{1}{4} \cdot \frac{56}{N_A}} = \frac{\frac{14}{N_A}}{\frac{14}{N_A}} = 1$$

Javob: 1 (to'g'ri javob A)

2. X^{3+} va Y^{2-} ionlaridagi elektronlar soni o'zaro teng. X va Y element atomlarining proton sonlari neytron sonlariga teng bo'lsa, X va Y element atomlarining atom massa sonlari farqini aniqlang.

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

Yechilishi:

1) Shartga ko'ra:

2) Ionlardagi elektronlar soni o'zaro tengligidan:

$$a - 3 = b + 2 \rightarrow a - b = 5$$

Ya'ni, 5 ta proton va 5 ta neytronga farq qiladi.

3) X va Y element atomlarining atom massa sonlari farqini aniqlaymiz:

$$A = p + n \rightarrow A = 5 + 5 = 10$$

Javob: 10 (to'g'ri javob A)

3. Avogadro soniga teng bo'lgan atom saqlagan NH₃ va NO dan iborat gazlar aralashmasidagi molekular sonining sakkizdan uch qismi $9,03 \cdot 10^{22}$ donani tashkil qilsa, aralashmadagi ammiakning hajmiy ulushini (%) aniqlang.

25 B) $33\frac{1}{3}$ C) 16 D) 84

Yechilishi:

1) Avogadro soniga teng atom saqlashidan aralashma tarkibidagi moddalar atomlarining modda miqdorini 1 mol deb olamiz. Aralashmani modda miqdorini esa hisoblaymiz:

$$\begin{array}{l} \text{NH}_3 \text{---} x \text{ mol---} 4x \text{ mol} \\ \text{atom} \\ \text{NO---} y \text{ mol---} 2y \text{ mol} \\ \text{atom} \end{array} \quad n = \frac{9,03 \cdot 10^{22}}{6,02 \cdot 10^{23}} = 0,15 \text{ mol}$$

$$4x + 2y = 1 \quad (1) \quad \frac{3 \cdot (x+y)}{8} = 0,15 \quad (2)$$

2) Tenglamalar sistemasini yechish orqali aralashma tarkibidagi moddalarning modda miqdorini hisoblaymiz:

$$\begin{cases} 4x + 2y = 1 \\ \frac{3 \cdot (x+y)}{8} = 0,15 \end{cases} \quad \begin{cases} 4x + 2y = 1 \\ x + y = 0,4 \end{cases}$$

$$x = 0,1 \text{ mol NH}_3; \quad y = 0,3 \text{ mol NO}$$

3) Aralashma tarkibidagi ammiakning hajmiy ulushini (%) hisoblaymiz:

$$\varphi_{\text{NH}_3} = \frac{0,3}{0,4} \cdot 100\% = 25\%$$

Javob: 25 (to'g'ri javob A)4. Germetik berk idishda a mol H₂S gazi bor. Shu idishdagi H₂S ni uchdan ikki qismini yondirish uchun84 litr (n.sh.) havo sarflanadi. Idishdagi H₂S ni to'liq yonishidan hosil bo'ladigan SO₂ ni hajmini (l.,n.sh.) aniqlang. ($\varphi(\text{O}_2)=0,2$)

A) 22,4 B) 33,6 C) 56 D) 16,8

Yechilishi:

1) 84 litr (n.sh.) havo tarkibidagi kislorodni hajmini, so'ngra uni modda miqdorini topamiz:

$$V = 84 \cdot 0,2 = 16,8 \text{ litr O}_2; \quad n = \frac{16,8}{22,4} = 0,75 \text{ mol O}_2$$

2) 0,75 mol O₂ 0,5 mol miqdordagi H₂S ni yonishiga sarf bo'ladi. Bundan dastlabki H₂S ni miqdorini (a) topamiz:

$$n = 0,5 \cdot \frac{2}{3} = 0,75 \text{ mol}$$

3) 0,75 mol H₂S ni yonishidan 0,75 mol SO₂ gazi hosil bo'ladi. Uning hajmi esa:

$$0,75 \cdot 22,4 = 16,8 \text{ litr}$$

Javob: 16,8 (to'g'ri javob D)

5. Birinchi idish silan bilan, ikkinchi idish esa noma'lum gaz bilan to'ldirilgan. Massa bo'yicha birinchi idishdagi gazning 15% i ikkinchi idishdagi noma'lum gazning 30% massasiga teng. 2,5 mol miqdordagi noma'lum gazning yonishidan hosil bo'ladigan suvni massasini (g) aniqlang. (Idishlar hajmini teng deb oling)

A) 45 B) 27 C) 36 D) 90

Yechilishi:

1) Idishlar hajmi teng bo'lsa, u holda ulardagi gazlarning modda miqdorlari ham teng bo'ladi. Bundan noma'lum gazni molar massasini topamiz:

$$0,15 \cdot m_1 = 0,3 \cdot m_2 \quad \text{bundan} \quad \frac{m_1}{m_2} = \frac{0,3}{0,15} = 2 ;$$

$$M = \frac{M(\text{SiH}_4)}{2} = \frac{32}{2} = 16 \quad (\text{CH}_4 - \text{metan})$$

2) 2,5 mol CH₄ ni yonishidan hosil bo'ladigan suvni massasini topamiz: 2,5 · 36 = 90 g.

Javob: 90 (to'g'ri javob D)

6. O'zgaruvchan valentli p element vodorodli birikmasi ekvivalent massasi kislorodli birikmasi ekvivalent massasidan 1 grammga ortiq. Birikmalarda elementning oksidlanish darajalari qiymati jihatdan oksidda

2 marta kattaligini hisobga olgan holda elementni aniqlang.

A) Se B) N C) Si D) S

Yechilishi:

1) Shartga muvofiq: $E_{EH_x} - E_{E_{2O_y}} = 1$ $E_{EH_x} = \frac{A+x}{x}$

$$E_{E_{2O_y}} = \frac{2A+16y}{2y} \quad \frac{A+x}{x} - \frac{2A+16y}{2y} = 1 \quad A = 16x$$

2) Agar x = 2 bo'lsa, A = 32 bo'ladi.

Bu oltingugurt – S.

Javob: S (to'g'ri javob D)

7. XY₄ tarkibli birikmada Y elementning massa ulushi 25% ga teng. Massa ulushi katta bo'lgan elementning massasi massa ulushi kichik bo'lgan elementning massasidan 8 birlikka katta bo'lsa, 2,5 mol noma'lum moddaning tarkibidagi proton, elektron va neytron yig'indisini aniqlang.

A) 65 B) 39 C) 100 D) 75

Yechilishi:

1) XY₄ tarkibli noma'lum moddaning tarkibidagi elementlarni nisbiy atom massalarini belgilab olib, so'ngra massa ulushlari orqali ularni aniqlaymiz:

$$75\% \quad \text{----} \quad 75a = 25(a + 8) \quad 3a = a + 8$$

$$25\% \quad \text{----} \quad a = 4 \quad (4 \text{ ta } Y \text{ element atomi}$$

X Y₄ massasi)

a + 8 ----- a demak, Y element – vodorod (H) ekan.

$$a + 8 = 4 + 8 = 12 \quad (\text{X element atomi massasi})$$

demak, X element – uglerod (C) ekan.

2) Noma'lum modda bu – metan (CH₄) ekan. 2,5 mol metan tarkibidagi proton, elektron va neytronlar sonini hisoblaymiz:

$$\begin{array}{l}
 {}^{12}_6\text{C } {}^1_1\text{H}_4 \quad \text{Demak, 1 mol metan tarkibidagi} \\
 p = 6 + 4 = \text{zarrachalar soni yig'indisi 26 ga} \\
 10 \quad \text{ tengligidan:} \\
 e = 6 + 4 = 1 \text{ mol ----- 26} \\
 10 \quad \quad \quad 2,5 \text{ mol ----- } x \quad \quad x = 65 \\
 n = 6 \\
 p + e + n = \\
 26
 \end{array}$$

Javob: 65 (to'g'ri javob A)

8. Kimyoviy reaksiyaning 80°C dagi tezligi ikkinchi reaksiya tezligidan 8 marta katta. Birinchi reaksiyaning harorat koeffitsiyenti 4 ga, ikkinchisniki esa 2 ga teng bo'lsa, haroratni necha gradusga ($^\circ\text{C}$) oshirilganda ikkala reaksiyalarning tezliklari tenglashadi?

A) 110 B) 50 C) 20 D) 30

Yechilishi:

1) Vant – Goffning kimyoviy reaksiya tezligi va harorat orasidagi bog'lanish tenglamasiga muvofiq:

$$\begin{array}{l}
 \frac{v_{Y_1}}{v_{Y_2}} = 8 \quad \frac{t_2 - t_1}{10} = \frac{\Delta t}{10} = x \quad v_{Y_1} = v_{Y_2}^{\frac{t_2 - t_1}{10}} = 4^x \\
 v_{Y_2} = v_{Y_2}^{\frac{t_2 - t_1}{10}} = 2^x \quad \frac{4^x}{2^x} = 8 \quad 2^x = 8 \quad x = 3
 \end{array}$$

2) Haroratni necha gradusga ($^\circ\text{C}$) oshirilganligini topamiz:

$$\frac{\Delta t}{10} = 3 \quad \Delta t = 30^\circ\text{C}$$

Javob: 30 (to'g'ri javob D)

9. Quyidagi $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \leftrightarrow \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ reaksiyada muvozanat qaror topdi. Muvozanat vaqtida aralashma tarkibidagi moddalar 115 g spirt, 45 g kislota, efir va suv bo'lgan. Jarayon uchun olingan spirt necha gramm aldegiddan hosil bo'lganligini aniqlang. ($K_m=4,8$; idish hajmini 1 litr deb oling)

A) 242 B) 132 C) 110 D) 105,6

Yechilishi:

1) Muvozanat vaqtida aralashma tarkibidagi moddalarni miqdorlari va molar konsentratsiyalarini topamiz:

$$n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = \frac{115}{46} = 2,5 \text{ mol}$$

$$n(\text{CH}_3\text{COOH}) = \frac{45}{60} = 0,75 \text{ mol}$$

2) Muvozanat vaqtida aralashma tarkibidagi moddalar konsentratsiyalarini muvozanat doimiysini hisoblash formulasiga qo'yib, moddalarni sarflangan yoki hosil bo'lgan konsentratsiyalarini topamiz:

$$K_m = \frac{[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CH}_3\text{COOH}] \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]} = \frac{x \cdot x}{2,5 \cdot 0,75} = 4,8$$

$$x^2 = 9 \quad x = 3$$

3) Spirtni umumiy midorini va u necha gramm tegishli aldegiddan hosil bo'lishini topamiz:

$$n = 3 + 2,5 = 5,5 \text{ mol}$$

$$\begin{array}{l}
 5,5 \text{ mol spirt} \text{ ---- } x \text{ g} \\
 \text{aldegid} \\
 1 \text{ mol spirt} \text{ ----- } 44 \text{ g} \\
 \text{aldegid}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 x = \frac{5,5 \cdot 44}{1} \\
 = 242 \text{ g}
 \end{array}$$

Javob: 242 (to'g'ri javob A)

10. Quyidagi $^{220}\text{Rn} \rightarrow ^{197}\text{Bi} + x\alpha + y\beta^- + zn$ yadro reaksiyasi natijasida hosil bo'lgan elementar zarrachalar ko'effitsiyentlari yig'indisi 16 ga teng bo'lsa, 11 mg radon izotopi parchalanishidan necha dona elektron ajralib chiqishini aniqlang.

A) $3,11 \cdot 10^{20}$ B) $5,418 \cdot 10^{19}$ C) $1,204 \cdot 10^{21}$ D) $1,505 \cdot 10^{20}$

Yechilishi:

1) Jarayonda qatnashgan har bir izotop, elementar zarracha tarkibidagi neytronlar soni va elementar zarrachalar ko'effitsiyentlari yig'indisi orqali tenglamalar tuzib, sistemani yechamiz:

$$\begin{cases}
 x + y + z = 16 \\
 2x + y + z = 20
 \end{cases}
 \quad \text{bundan } x = 4 \text{ kelib chiqadi.}$$

$$86 = 83 + 8 - y \quad \text{bundan } y = 5 \text{ kelib chiadi.}$$

$$z = 16 - (4 + 5) = 7$$

2) Radonni massasi orqali ajralib chiqqan elektronni sonini topamiz:

$$N = \frac{11 \cdot 5 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}}{220 \cdot 10^3} = 1,505 \cdot 10^{20}$$

Javob: $1,505 \cdot 10^{20}$ (to'g'ri javob D).